

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ “НУМЕРАЦИЯ ЦЕЛЫХ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ”

Андижанский машиностроительный институт

Саиджанова Машхура

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы основные понятие нумерация целых неотрицательных чисел. Автором показаны возможности повышение интереса учащихся к изучению математики и углублённого понимания изучаемого фактического материала.

Ключевые слова: число, цифра, класс, разряд.

Abstract: The article discusses the basic concept of numbering non-negative integers. The author shows the possibilities of increasing students' interest in the study of mathematics and an in-depth understanding of the studied factual material.

Keywords: number, digit, class, category.

ВВЕДЕНИЕ

Математика определена одним из приоритетных направлений развития науки в нашей стране в 2020 году. За прошедший период проведен ряд системных работ, направленных на поднятие математической науки на качественно новый уровень: В целях дальнейшего совершенствования системы преподавания математической науки на всех уровнях образования, поддержки эффективного труда педагогов, расширения масштаба и повышения практической значимости научно-исследовательских работ, укрепления связей с международным сообществом, а также исполнения задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год развития науки,

просвещения и цифровой экономики»:

Определить приоритетными направлениями повышения качества образования, развития научных исследований и внедрения в практику научных разработок в области математики:

формирование целостной системы, обеспечивающей тесное сотрудничество между дошкольными, общими средними, средними специальными, профессиональными, высшими образовательными и научными учреждениями;

внедрение на основе передового зарубежного опыта современных педагогических технологий по формированию начальных математических представлений у детей дошкольного возраста;

повышение качества преподавания математических наук в общеобразовательных и средних специальных образовательных учреждениях, развитие в регионах деятельности специализированных школ с углубленным изучением математики, а также создание новых школ отметил президент Республики Узбекистан.

Основные понятия темы – «число», «цифра», «разряд», «класс».

В основе формирования понятия числа лежит теория множеств. С теоретико-множественной точки зрения, натуральное число – это общее свойство класса конечных равномоцных множеств. Равномоцность (равноценность, эквивалентность) множеств устанавливается взаимно однозначным соответствием между элементами двух множеств. С другой стороны число формируется на основе счета предметов и характеризует количество предметов множества (количественное число).

Ответы на вопросы «больше?», «меньше?», «столько же?» – могут быть получены, как способом пере считывания, так и способом установления взаимно-однозначного соответствия.

Эти способы используются параллельно, дополняя друг друга.

Каждое число, называемое в процессе счета, ставится в соответствие одному из пересчитываемых предметов, характеризующих его порядок при счете (порядковое число).

Порядковая и количественная характеристики числа тесно связаны.

Число тесно связано с измерением величин. Знакомство с величинами в начальной школе сводится к тому, чтобы дети увидели среди множества свойств каждого предмета те свойства, которые можно сравнивать, следовательно, измерять. Установление определенных единиц измерения позволяет более точно сравнивать различные предметы. Число получается в результате счета мерок указанного свойства предмета.

Центральным вопросом темы является усвоение принципа образования чисел в натуральном ряду, суть которого объясняется учащимся на наглядном материале в тесной взаимосвязи с операцией счёта. Счёт – это установление взаимно однозначного соответствия между элементами непустого конечного множества и отрезком натурального ряда. В математике нет понятий «прямой счёт» или «обратный счёт». Есть только счёт, который всегда начинается с числа 1, которому ставится в соответствие любой предмет, затем каждому предмету ставится в соответствие слово – числительное. При счёте нельзя пропускать ни одного предмета, ни поставить в соответствие двум предметам одно слово – числительное.

Таким образом, для усвоения счёта надо хорошо знать порядок чисел в натуральном ряду чисел. Для заучивания числового порядка детям даются задания: «Назовите числа в прямом порядке, обратном порядке», но ни в коем случае: «Посчитай в прямом порядке, посчитай в обратном порядке».

Понятие «цифра» вводится как знак для записи чисел. В десятичной системе счисления всего десять цифр: 0,1,2,3,4,5,6,7,8, 9. С помощью этих цифр, благодаря позиционному способу десятичной системы счисления,

можно записать бесконечное множество чисел.

Позиционность десятичной системы счисления раскрывается через понятия «разряд» и «класс». Итоговыми знаниями по нумерации является умение прочитать и записать любое число в пределах миллиона, и разобрать число по составу.

Подготовительная работа к изучению чисел.

Подготовка к изучению чисел и арифметических действий фактически в той или иной форме начинается еще в дошкольный период жизни ребенка. В детских садах предусмотрена специальная программа соответствующих занятий с дошкольниками, в условиях семейного воспитания та или иная подготовка в этом направлении также ведется, хотя и без определенной программы.

Поэтому первая задача, которая возникает в этой связи перед учителем, – выяснить уровень той математической подготовки, с которой пришел в школу каждый ученик. Данные такой проверки необходимы для того, чтобы более точно определить содержание и формы работы на уроках подготовительного периода. Только после такой предварительной проверки можно уточнить, какие именно вопросы нуждаются в более пристальном внимании в работе со всем классом и с отдельными учениками.

Предварительную проверку подготовленности детей по математическим вопросам многие учителя выполняют еще до начала занятий, при приеме детей в школу. Однако она ни в коем случае не должна проводиться в такой форме, чтобы дети или их родители восприняли её как своего рода экзамен.

Школьная программа предполагает возможность обучения в школе детей, не получивших никакой специальной подготовки. В этом вопросе должна быть полная ясность и полное взаимопонимание между учителем и родителями.

Для предварительной проверки важно выделить минимум наиболее существенных вопросов, которые задаются ребенку в тоне непринужденной беседы. Например: «Умеешь ли ты считать? Посчитай. Сколько здесь палочек? (На столе положены в ряд, например, 8 палочек.) Положи столько же красных кружков, сколько палочек. А теперь, попробуй узнать, каких кружков больше: синих или красных (В руки ребенку дается 7 синих кружков.) ».

Учитель наблюдает, как выполняются соответствующие задания, и отмечает в заранее составленной табличке условными знаками, уверенно ли справляется с заданиями ребенок или с ошибками, какими способами он при этом пользуется. Так, в таблице могут быть выделены, например, такие графы:

Фамилия учащегося	Учет считать до...	Умеет соотнести число и количество предметов до...	Столько же, сколько...	Больше, меньше, запас пространственных представлений...
Алиев. А.

Если такой предварительной проверки подготовленности детей к обучению математике учителю провести не удалось, то он осуществляет ее в течение первой недели занятий, в ходе фронтальной работы с классом (спрашивая отдельных учащихся, предлагая им те же задания, которые приведены выше, учитель делает соответствующие пометки в своей таблице).

С первых же дней обучения математике учитель ставит как одну из главных целей – развитие математической речи учащихся. Новые термины обыгрываются на уроке неоднократно, новые слова повторяются хором, индивидуально, по рядам, т.д.

Речь развивает понятийное мышление. Практические задачи развития понятий решает практическая деятельность с предметами и их заменителями. Поэтому, организуя подготовительный период, учитель должен систематически использовать разнообразные наглядные материалы (игрушки, картинки, дидактический материал из вкладыша к учебнику, счетные материалы и прочее).

Подготовительный период следует рассматривать не только как систематизацию и обобщение знаний детей, которые, как правило, приобретены на бытовом уровне. Подготовительный период должен сформировать основные навыки и понятия, которые будут необходимы в дальнейшем.

Литература

1. Пышкала А.М. Методика обучения элементам геометрии в начальных классах.-М., 1993.
2. Таджиева З.Г. Бошланғич математика дарсларида тарихий материаллардан фойдаланиш. Тошкент. “Узкомзентр” 2003 йил
3. Сайидахмедов Н. Янги педагогик технология Тошкент. “Молия” 2004 йил.
4. Б.Л.Фарberman и др. Методические рекамендации по проектированию и реализации педогогических техналогий. Ташкент, «ЦПИУЛ», 2002.
5. Программы и учебники математики начальной школы. Принятые в республике, методические пособия для учителя, дидактические материалы для учащихся.